

TEATR SAN’ATI TURLARI

Usnatov Rashid Jaksilikovich

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institute “Musiqali teatr san’ati”
kafedrası professori v.b.

Annotatsiya: ushbu maqolada teatr san’atida aktyor tarbiyalashda teatr san’atining turlaridan qanday foydalanish, aktyor tarbiyalashdagi teatr san’ati unsurlari, shuningdek, teatr san’atining turlari va obraz yaratish masalasi haqida atroflicha so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: obraz, diletantizm, kechinma san’at, taqlidiy (tomosha) san’at, hunar san’ati, aktyor, rejissor, pedagog, konsertmeyster.

Аннотация: в данной статье подробно рассмотрены способы использования видов театрального искусства в подготовке актеров, элементы театрального искусства в подготовке актеров, а также виды театрального искусства и проблема создания имиджа.

Ключевые слова: образ, дилетантизм, экспериментальное искусство, подражательное (спектакльное) искусство, ремесленное искусство, актер, режиссер, педагог, концертмейстер.

Abstract: this article discusses in detail how to use the types of theater art in the training of actors, the elements of theater art in the training of actors, as well as the types of theater art and the issue of image creation.

Key words: image, dilettantism, experimental art, imitative (spectacle) art, craft art, actor, director, pedagogue, concertmaster.

San’at turlarining, shu jumladan teatr san’atining yuzaga kelishi, insonning shu dunyoda yashashi uchun kurashi bilan bog‘liqdir. XX asr o‘zbek madaniyatining eng yirik dramaturglari, rejissyorlari, aktyorlari jahonda eng ilg‘orlardan bo‘lgan teatr yaratdilar. O‘z faoliyatlari bilan o‘zbek xalqini taraqqiyotga, ma’naviy-ma’rifiy mukammalikka, vatanparvarlikka, chorladilar. Bu yo‘lda ko‘plab yutuqlarga erishildi.

Aktyorning vazifasi asar qahramonining berilgan shart-sharoit va vaziyatdagi kechinmlarini ko‘rsatib berishdan iborat. Aktyor, dramaturg taklif etgan qiyofaga taqlid qilib, tomoshabinni ishontirishga harakat qiladi. Demak, hamma masala “tomoshabinni ishontirishga” borib taqalar ekan, bu yog‘i aktyorning mahoratiga bog‘liq bo‘lib qoladi. Agar aktyor o‘z rolini ishonarli hayotiy haqiqat mezonlaridan kelib ijro etsa tomoshabin o‘z-o‘zidan unga ergashadi, u bilan his-hayajonga beriladi va aktyorning sahnadagi iztiroblariga hamdard bo‘ladi.

Mixail Chexov uchun esa teatr – aktyor va tomoshabindan iborat bo‘lib, aktyorning asosiy vazifasi tomoshabinni qiziqтира bilishlikdan iborat. Sahnada

nimaiki qilsa tomoshabin uchun qilinishi kerak. Shundagina tomosha-teatr paydo bo'ladi, v - degan shior umrining oxiriga qadar shu aqidaga amal qilib yashaydi. M.Chexov har safar yangi rol ustida ish boshlar ekan, ishni o'zi yaratmoqchi bo'lgan timsolning tashqi qiyofasini, yurish-turishi, xulq-atvori, yuzining ko'rinishini qog'ozda aks etdirar, so'ngra uni grim yordamida o'sha qiyofani yaratishga kirishar edi.

Teatr san'ati sintetik san'at bo'lib, tasviriy san'atga ham albatta bevosita aloqodordir. Faqat tasviriy san'atda ifoda etilgan ko'rinish bir daqiqani ilg'ab aks ettirsa, teatr san'atida harakatlar o'z shakli va mazmunini uzliksiz o'zgartirib turadi. Bu borada yuqorida va keyinchalik qayd etilajak tananing barcha a'zolarini ifodaviyligini va ta'sirchanligini rivojlantirish uchun mashqlar alohida ahamiyatga ega. Chexovning bu mashqlarini talabalar ongli ravishda raqs, sahna harakati, ritmika, plastika darslarida ham qo'llashi zarur, yoinki aktyorning ifodaviy mazmunli harakatlari qon-qoniga singib ketsin.

O'qitish jarayoni nazariy bilimlarni amaliy jihatdan o'zlashtirish, hamda aktyor shaxsini tarbiyalash kabi unsurlarni bir-biri bilan uzviy bog'liklikda olib borishni nazarda tutgan. San'at, shu jumladan teatr san'ati inson qalbini noziklashtirib, ma'naviy dunyosini boyitadi, go'zallashtiradi, ezgulikka chorlaydi. Teatr san'ati murakkab, kollektiv san'atdir. U o'z vositalari orqali inson ruhiyatiga ta'sir qiladi.

San'atning tili bu badiiy teatr obraz bo'lib u insonlarning hissiyotiga bevosita tegishli va aynan hissiyot bilan yaratiladi. Aktyor o'z hissiyoti bilan sahnadan turib bevosita tomoshabinning hissiyotiga ta'sir qiladi. Asar qaysi janrda bo'lishidan qat'iy nazar dramami, komediyami, fojeami janrning ahamiyati yo'q. Teatr san'ati badiiy obrazlardan iborat bo'lib, u inson haqida, inson vositasida, va inson uchun xizmat qiladi va ijod qiladi.

Badiiy obraz nima?

a) Bu ijodkor dardining yig'indisini mazmuni. Bir so'z bilan aytganda ijodkorning ichki dardi;

b) ijodkorning o'z xissiyotini talqin etish;

v) ijodkorning qiziqqonlik (emotsional) darajasi;

g) ijodkorning tinib-tinchimasligi;

d) ijodkor tasavvurining darajasi;

e) ijodkor fikr yuritish doirasi, ichki va tashqi madaniyati.

Mana shu hissiyotlarning yig'indisining qimmatini badiiy obrazni tashkil etadi.

Badiiy obraz komponentlari estetik tomondan rivojlanib bir g'oyaga bo'ysunadi.

G'oya - bu fikrni (hissiyot) qiziqqonlik bilan bo'rttirish. Badiiy obraz bu to'qima bo'lib, ijodkor tomonidan bo'rttiriladi. Badiiy to'qimaning o'lchovi hayotiy haqiqatga mos kelishi bilan o'lchanadi, natijada badiiy to'qima g'oya bilan birlashib falsafiy tushunchani keltirib chiqaradi.

Kasbimizga tegishli bir nechta san’at turlari mavjud:

Kechinma san’at – partnyor – obraz uchun ishlash. Aktyor rolda inson ruhini hayotdagiday har gal, har xil qayta gavdalantiradi. Bunday san’at tomoshabin ongi va hissiyotiga chuqur ta’sir ko’rsatadi. Shuning uchun kechinma san’ati samimiylik, haqiqat va hayotiylikni o’z ichiga oladi. Kechinma san’ati bu – spektakl asarlarida, har bir ijro davomida aktyor ichki kechinmasi bilan rol hissiyotlari birlashib ketishi. Kechinma san’at tomoshabinni hayajonlantiradi, hayratga soladi.

Taqlidiy (tomosha) san’at – o’zi uchun o’ynash desa ham bo’ladi. Aktyor repetitsiya paytida, yoki uyida bir marta haqiqiy, hayotiy kechinmani boshidan kechiradi (shuning uchun san’at deyiladi) va yodlab olinadi. Kecha topilgan haqiqiy, jonli ijroni, holatni xotirasida sur’atga tushirib, ertaga buni kechinmasiz, faqat suratini qaytaradi. Tomoshabin oldida spektakl o’ynalganda kechinma yo’qoladi, repetitsiyada qilgan ishlarini faqat ko’rsatib beradi. Taqlidiy san’at repetitsiya jarayonida yodlab olingan kechinma shaklini qaytarish, ko’rsatish, namoyish qilishdir. Faqatgina, sahnaviy asardagi timsolni yaratish jarayonidagi aktyorning haqiqiy sezgi va hissiyotlari kechinmasi, taqlidiy san’atni ijodiy san’at darajasiga ko’taradi, ammo zinhor tomoshabinni larzaga solib hayajonlantirmaydi, hayratga solmaydi.

Hunar san’ati – tomoshabin uchun o’ynash. Bunda aktyorning san’ati texnikaga bog’liq bo’ladi. Hunar san’atida aktyor, haqiqiy organik ijod jarayonini shartli, teatral yo’llar bilan ko’rsatishga harakat qiladi. Sahnaviy hunarmandlik – shtamp, ya’ni boshqa aktyorlarga taqlid qilib o’ynash, rolda o’zgalarning xatti-harakati shaklini, o’zining boshqa o’ynagan rollaridagi topilmalarini takrorlash.

Diletantizm - uslub va texnikani rad etadi va u teatr maktabiga zid oqimdir. Layoqatsiz aktyorlar diletantlar bo’lishi mumkin. Diletantlar texnika va sistema ilhomga xalaqit beradi – degan noto’g’ri fikr yuritadilar. Diletantizm – teatr mehnati haqida yuzaki bilm, aktyor yoki rejissyorning qilgan ishida professionallikni yo’qligi.

Teatr san’atining materiali.

Jonli hatti-harakat qiluvchi shaxs ya’ni inson. Shaxs uni jamiyatda tutgan o’rni, dunyoqarashi, falsafasi, madaniyati va hokazo... Bular hammasi shaxsni qanday inson ekanligidan dalolat beradi. Aktyorning materiali – uning o’zi. Teatr san’atining materiali – aktyor, uning imkoniyatlari, ijod qilish saviyasi va hokazo... Aktyorning ish quroli bu uning ovozi, plastikasi va jismi.

Sahna san’ati va hunari degan tushunchaga oydinlik kiritadigan bo’lsak, spektakl tomoshabinlar bilan birga tomoshabinni ko’z oldida hozir, shu daqiqada, shu joyda sodir bo’ladi. Sahna eng qiyin va og’ir premeradan iborat bo’lgan bayram. Premera tomoshabin bilan birga bo’lgan birinchi repetitsiya. Bu repetitsiya qudratli va ko’tarinki kuchga ega bo’lib tomoshabin unga yetib borib unga singib g’oyib bo’ladi.

Teatr san’ati bu (sun’iy) san’atdir ya’ni, sintez qilingan birlashgan yoki chambarchas bog‘langan san’atdir. Dramaturg + rejissyor + aktyor = tomoshabin. Bir vaqtning o‘zida hammasi birlashgan holda nomoyon bo‘ladi yoki tug‘iladi.

Teatr san’ati muallaq bo‘shliqdan iborat. Asarni predmeti ya’ni uydirma yasama, hayoliy – bo‘shliqdagi fikrlardan iborat. Faoliyati ham, xohlagan vaqtda, paytda ro‘y berishi mumkin. Demak, tasavvurdagi faoliyati – teatr.

Teatr san’ati jarayonli san’at, asardagi voqealar ma’lum jarayonda bo‘lib o‘tadi. Bu jarayon bir vaqtning o‘zida teatr va tomoshabin ko‘zi oldida sodir bo‘ladi.

Teatr san’ati kollektiv (jamoat, guruh) san’atdir. Chunki u aktyorlar, rejissyor va dramaturglarning o‘zaro tabiiy holda birlashuvi natijasida paydo bo‘ladi. Ko‘p ijodkorlarni birlashib, ijod qilishi bu oddiy inson uchun va boshqa kasb egalari uchun g‘ayri tabiiy holdir. San’atkor uchun esa oddiy hol. Jamoada bir odam bo‘lmasa ish to‘xtab qoladi. Repetitsiya boshlanmaydi.

Qo‘yilayotgan spektakl bu ikkilamchi yozilgan pyesa – dramaturg birlamchi rejissor ikkilamchi. U yozilgan tayyor asarni sahnalashtiradi ya’ni boshqaradi, yo‘naltiradi.

Teatr san’ati bu dialektik san’at. Rejissyor muallifning qo‘li bo‘lib, u shu qullikdan ozod bo‘lishi kerak. Rejissyor o‘z erkinligini ushlagan holda muallifga qaram bo‘lishi kerak. Muallifning fikrini qidirib topib asardan uni o‘ziniki qilib olishi kerak. Dialektik san’at ekanligi yana shundan iboratki, bir-biriga qo‘shib bo‘lmaydigan fikrlarni bir-biriga qo‘shadi. Bilib bilmaslikka oladi. Asarni qarama-qarshiligini keskinlashtiradi. Nima bilan tugashini bilsa ham bilmaslikka olib ishlaydi.

Teatr san’ati-donolik bilan ishonuvchan bolalikdir. Bolalarning yoshlikdagi xolakasim mehmon-mehmon o‘yinlarini sahnada donolik bilan takrorlanishi. Va bu donolikning asosi hissiyot bilan chambarchas bog‘liqligidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Stanislavskiy K.S. Aktyorning o‘z ustida ishlashi. -T.: Badiiy adabiyot, 2010.
2. Sayfullayev B., Mamatqosimov J. Aktyorlik mahorati. -T.: Fan va texnologiya. 2012.
3. Sayfullayev B. Tomosha san’ati tarixi va nazariyasi. -T.: Fan va texnologiya, 2014.
4. Abdullayeva M. “Dramatik teatr va kinoda aktyorlik mahorati. -T.: Tafakkur qanoti, 2014.